

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ) В ШКОЛЕ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Имамкулова Муслима Наркуловна

Термезского государственного педагогического института

Доцент кафедры “Русского языка и литературы”

Email: muslimaterdu@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255090>

Аннотация: В работе рассматриваются современные педагогические технологии, применяемые на уроках русского языка в школах с узбекским языком обучения. Особое внимание уделяется инновационным методам, направленным на развитие критического мышления, самостоятельности и творческого потенциала учащихся. Автор анализирует эффективность таких технологий, как проектное обучение, проблемное обучение, дидактические игры, использование кластеров, синквейнов и информационно-коммуникационных технологий. Подчеркивается необходимость создания адаптивного урока, который сочетает различные методики и обеспечивает условия для активного участия каждого ученика в учебном процессе. Работа также раскрывает значение внеурочной деятельности и нетрадиционных форм заданий для формирования устойчивой мотивации к изучению русского языка и литературы.

Ключевые слова: технология, игры, обучения, метод, проектная технология, кейс-технологии, современный урок, педагогическая технология, инновации, критическое мышление, ИКТ, адаптивный урок, русский язык.

ORGANIZING RUSSIAN LANGUAGE LESSONS USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES (LESSON MODELING) IN SCHOOLS WITH UZBEK AS THE LANGUAGE OF INSTRUCTION

Annotation: The paper explores modern pedagogical technologies applied in teaching Russian language in schools with Uzbek as the language of instruction. Special attention is given to innovative methods aimed at developing students' critical thinking, independence, and creative potential. The author analyzes the effectiveness of approaches such as project-based learning, problem-based learning, didactic games, the use of clusters, cinquains, and information and communication technologies. The necessity of creating an adaptive lesson that integrates various methodologies and ensures active student engagement is emphasized. The study also highlights the importance of extracurricular activities and non-traditional homework forms in fostering sustainable motivation for learning Russian language and literature.

Key words: technology, games, learning, method, project technology, case technology, modern lesson, pedagogical technology, innovation, critical thinking, ICT, adaptive lesson, Russian language.

O'ZBEK TILIDA TA'LIM OLIB BORILADIGAN MAKTABLARDA RUS TILI DARSLARINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH (DARSLARNI MODELLASHTIRISH)

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilida ta'lim olib boriladigan maktablarda rus tili darslarida qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini, mustaqilligini va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion metodlarga alohida e'tibor qaratiladi. Muallif loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim, didaktik o'yinlar, klasterlar, sinkveynlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining samaradorligini tahlil qiladi. Turli metodlarni uyg'unlashtirgan holda har bir o'quvchining dars jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydigan adaptiv darsni tashkil etish zarurligi ta'kidlanadi. Shuningdek, maqolada rus tili va adabiyotini o'rganishga barqaror motivatsiyani shakllantirishda sinfdan tashqari mashg'ulotlar va noan'anaviy topshiriqlarning ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: texnologiya, o'yinlar, ta'lim, metod, loyiha texnologiyasi, keys-texnologiya, zamonaviy dars, pedagogik texnologiya, innovatsiya, tanqidiy fikrlash, AKT, adaptiv dars, rus tili.

ВВЕДЕНИЕ

Что такое современный урок? Важнее содержание или форма проведения урока? Может ли быть технология в образовании? Что придает современность уроку? Чем сегодняшний урок отличается от урока вчерашнего? Можно задать ещё много вопросов. Как же быть и что делать?

Нет такого учителя, который бы не задумывался над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь учеников своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?» Каждый современный учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята работали добровольно, с интересом, творчески. Ведь именно интерес является основным стимулом деятельности ребенка, его обучения, развития.

В рамках реализации новых образовательных стандартов задача учителя усложняется. С одной стороны, он должен обеспечить обязательный уровень знаний, умений и навыков обучающихся, с другой - развить потенциальные творческие возможности, мыслительные способности, навыки самообразования каждого ученика, создать условия для самореализации личности, вовлечь в исследовательские проекты и творческие занятия, воспитать личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В связи с этим возникает необходимость применения инновационных методов обучения.

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза говорящего».

Цель нашей педагогической деятельности - научить детей самостоятельно мыслить, самостоятельно сопоставлять факты и искать информацию, помочь детям раскрыться и развить творческие способности, научить любить себя и окружающих.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

И в своей деятельности мы должны постоянно искать пути для того, чтобы воспитывать и развивать в ребёнке активную, смелую, решительную личность. Личность, которая умеет сама добывать знания и применять их в нестандартных ситуациях. Опираясь на интересы, можно успешно раскрывать творческие способности детей.

В работе учитель нередко сталкивается с тем, что некоторые учащиеся не усваивают материал программы по русскому языку. Трудно определить причины отставания. Ясно только одно: ситуация такая складывается под влиянием внешних и внутренних факторов. Внешние факторы связаны с особенностями среды и условиями организации деятельности ребенка, а внутренние обусловлены психологическим складом ребенка.

Для решения подобных задач, школьников необходимо обучить главным мыслительным операциям: анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации.

В поисках новых идей необходимо обращаться к современным технологиям, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьника за результаты учебного труда. В школе обучаются дети, имеющие разный уровень подготовки. Как же реализовать в полной мере их возможности? В первую очередь необходимо серьезно проанализировать успехи детей, их потенциал. Следующим ответственным шагом является прогнозирование результата (что ученик должен знать и уметь), выбор методов работы, способствующих развитию активности мышления. Необходимо знать, какое место в процессе обучения будут занимать групповые и индивидуальные формы организации познавательной деятельности учащихся, самостоятельная работа.

Большую роль в активизации познавательной деятельности обучающихся играет внеурочная деятельность, связанная с творчеством. Сегодня, чтобы уверенно ступить на пути педагогического поиска, что нужно многое знать в педагогике, надо осваивать новые программы, изучать новую технику, читать энциклопедии, справочники, руководства, способные воздействовать на сознание учеников. В этом разнообразии точек зрения, позиций, подходов важно выбрать нужное для себя, выбрать собственную позицию.

1. Инновационные технологии на уроках словесности.

Технология — это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. (Толковый словарь).

Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. (В. М. Монахов)

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем, инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж.Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода,

направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации.

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:

- соответствие концепции гуманизации образования;
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
- использование лично - ориентированного обучения;
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;
- соответствие социокультурной потребности современного общества
- самостоятельной творческой деятельности.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:

- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- развитие критического мышления;
- дифференцированный подход к обучению;
- создание ситуации успеха на уроке.

Основными принципами инновационного обучения являются:

- креативность (ориентация на творчество);
- усвоение знаний в системе;
- нетрадиционные формы уроков;
- использование наглядности.

При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе успешно применяются следующие приемы:

- ассоциативный ряд;
- опорный конспект;
- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления);
- мозговая атака;
- групповая дискуссия;
- чтение с остановками и Вопросы Блума;
- кластеры;
- синквейн;
- эссе;
- ключевые термины;
- дидактическая игра;
- работа с тестами;
- нетрадиционные формы домашнего задания.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо разработана Международной Ассоциацией и Консорциумом Гуманистической педагогики. В последние годы она получила широкое распространение в системах общего и профессионального образования в 29 странах мира.

2. Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики часто стоим перед проблемой выбора, выбора информации. Необходимо умение не

только овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, обучающиеся 5-11 классов должны уметь рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной информации. стратегия может использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на слух»)

Данный прием учитель использует при подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения, т.к. эта работа предполагает не только тщательный анализ текста, но и умение «идти» вслед за автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» читателю на данном этапе.

Важно для обучающихся умение находить проблемы текста (как правило, их несколько). Поможет в этом составление кластера.

Кластер — это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». Развивать мышление - значит развивать умение думать.

Пример кластера, который получился на уроке русского языка в 5 классе. Тема урока: «Имя существительное как часть речи». Учащимся предлагалось вспомнить, что им известно о существительном (фронтальная беседа, результаты которой учитель фиксирует на доске). Ученики оформляют полученную информацию в тетрадях в виде кластеров.

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. 5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя - это возможность получить обратную связь.

Все чаще современные учителя стали использовать синквейн (приём технологии развития критического мышления, на стадии рефлексии). Синквейн в переводе с французского «пять строк». Синквейн - белый стих, помогающий синтезировать, резюмировать информацию. На первый взгляд эта технология может показаться сложной, но, если разобраться, все просто. Для чего используют?

- обогащает словарный запас;
- подготавливает к краткому пересказу;
- учит формулировать идею (ключевую фразу);
- позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом;
- получается у всех.

Правила написания синквейна таковы:

- На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть тема синквейна.
- На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.
- На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

– На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик характеризует тему в целом, высказывает свое отношение к теме. Таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим студентом фраза в контексте с темой.

– Пятая строчка - это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, выражает личное отношение ребенка к теме. Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной.

Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом. Попадая в необычную ситуацию, ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с учителем, при этом создается положительный эмоциональный фон, начинают активно функционировать интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее формируются умения и навыки. Этому способствует создание на нестандартных уроках условий для мобилизации творческих резервов и учителя, и ученика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Говорить о современном уроке можно много. Как не потеряться в целом океане технологий, методик, приемов? Как это совместить в рамках одного урока? Ответ прост - нужен адаптивный урок.

Адаптивный урок – сочетание элементов различных технологий, создающих комфортную среду урока.

Применяя различные технологии на уроках, мы добиваемся успеха: результаты обучения становятся выше. Мы чувствуем себя более уверенно, так как владеем современными методиками.

Список использованной литературы:

1. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. – Таганрог: Кучма, 2004. – С. 14.
2. Демкин В. П., Можяева Г. В. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ на основе информационных технологий // Открытое и дистанционное образование. 2003. № 2(10). – С. 5-8.
3. Развитие творческих способностей и личности учащихся // Русский язык в школе. 2001, № 6. – С. 21-25.
4. Архипова Е. В. О методе моделирования и возможности применения тестовых заданий при обучении орфографии // Русский язык в школе. 2003, № 2. – С. 13-17.
5. Гудилина С. И. Интернет на уроках искусства: Из опыта преподавателей: Педагогическая технология создания и использования информационно - коммуникативной среды. – М: УЦ Перспектива. 2004. – С. 34.
6. Вымятин В. М., Демкин В. П., Можяева Г. В. Мультимедиа-курсы: методология и технология разработки // Научно-методический журнал. 2002 № № (7). – С. 34-60